

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PPGA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA - MPGE

1. PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO

1.1 Caracterização do produto técnico/tecnológico

Organização: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)

Discente: Renata Jeremias Rocha (Turma 2022.2)

Docente orientador: Prof. Dr. Favio Akiyoshi Toda

Dissertação vinculada: Avaliação sobre a criação de uma vertente social na incubadora Redinova no IFRO *Campus Ji-Paraná*

Data da defesa: a definir

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Campus Ji-Paraná, na cidade de Ji-Paraná/RO

Classificação: Produção com médio teor inovativo: combinação de conhecimentos pré-estabelecidos.

Produtos técnicos/tecnológicos:

- Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação) Empresa ou organização social inovadora
- Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis
- Relatório técnico conclusivo
- Tecnologia Social
- Norma ou marco regulatório
- Patente
- Produtos/Processos em sigilo Software / Aplicativo
- Base de dados técnico- científica

Produtos de formação, comunicação e difusão do conhecimento:

- Curso para Formação Profissional
- Material didático
- Capacitações e Treinamentos
- Produto Bibliográfico ou audiovisual técnico/tecnológico
- Manual

Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa – Projeto de Pesquisa 1.1. – Gestão de projetos, processos e soluções tecnológicas inovadoras.

Linha de Pesquisa vinculada à produção – LINHA 1 – Gestão de Processos, Projetos, e Tecnologias nas Organizações.

Aplicabilidade (descrição da abrangência realizada) – O presente Produto Técnico Tecnológico (PTT), apresentado à dissertação de mestrado profissional, foi desenvolvido para o Núcleo Incubador Redinova, do *Campus* Ji-Paraná, do IFRO, propondo programa de extensão, a se desenvolver no núcleo incubador, como forma de capacitar potenciais empreendimentos nascedouros nos cursos de extensão promovidos no campus, para se tornarem empreendimentos aptos à incubação.

Replicabilidade – A proposta do HORIZONTES poderá ser reproduzida em outros núcleos incubadores existentes nos demais campi do IFRO, pois estão debaixo da mesma regulamentação, a Resolução nº 11/CONSUP/IFRO, de 08 de junho de 2021.

Repositório/Dissertação – Link:

Financiamento: sem financiamento

Declaração emitida pela organização cliente:

Convênio para formação profissional: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Conexão com a Produção Científica:

Título do PTT: Avaliação sobre a criação de uma vertente social na incubadora Redinova no IFRO Campus Ji-Paraná

Tipo do PTT: Relatório Técnico Conclusivo

Autores do PTT: Renata Jeremias Rocha

Ano da Produção: 2025

Crterios de Avaliao

Impacto: Alto

Justificativa: As mudanas causadas pela aplicao do produto, resultado do presente estudo, sero significativas para que o ncleo incubador possa iniciar uma vertente social, ao capacitar potenciais empreendedores de negcios de impacto social, alunos dos cursos de extenso ministrados no *campus* Ji-Paran.

Aplicabilidade e Replicabilidade :Alta

Justificativa: O produto construdo  de fcil aplicabilidade, pois traz as orientaes necessrias para que seja implementado, podendo ser replicado em outros ncleos incubadores da Redinova, implantados ou em vias de implantao.

Inovao: Mdia

Justificativa: A inovao contida no produto  mdia, pois  adaptao de mtodo j utilizado, com sucesso, na gesto de incubadoras.

Complexidade: Mdia

Justificativa: A complexidade no desenvolvimento do produto foi a dificuldade em encontrar as informaes documentais necessrias, norteadoras tanto da incubadora quanto do ncleo incubador. As informaes do Portal da instituio no foram suficientes e as que existem, desatualizadas, sendo necessrio recorrer  consulta pblica do Sistema Eletrnico de Informaes-SEI, analisando os processos encontrados.

PRODUTO TECNOLÓGICO

O produto tecnológico proposto é um programa de extensão, a ser realizado pelo núcleo incubador Redinova, no *Campus* Ji-Paraná, do IFRO. O nome do programa é HORIZONTES, em alusão a despertar novas perspectivas, novas oportunidades.

O programa HORIZONTES consiste em capacitar os projetos de extensão do IFRO *Campus* Ji-Paraná para que se tornem potenciais candidatos à participação dos editais de incubação do núcleo Redinova.

O programa é uma adaptação do modelo CERNE I, do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, elaborado pela ANPROTEC com objetivo de propor melhorias nos resultados das incubadoras, das mais diversas atuações.

O HORIZONTES abordará 3 práticas existentes no CERNE I: sensibilização, prospecção e qualificação, assim definidos no Manual CERNE I e II 2023, da Universidade Federal do Espírito Santo-UFES:

Sensibilização: conscientizar sobre a relevância da inovação na concepção do empreendimento, como agente do progresso regional.

Prospecção: ampliar, qualitativa e quantitativamente, o número de empreendimentos com perspectiva de incubação.

Qualificação: realizar eventos com abordagem à ideação, viabilidade de propostas de potenciais negócios.

Quadro 04 – Etapas Horizontes

ETAPA	O QUÊ?	COMO?	COM QUEM?	QUANDO
SENSIBILIZAÇÃO	Apresentar aos alunos dos cursos de extensão, o que é a incubadora, sua forma de atuação, o porquê da sua existência, os eventos realizados, os resultados alcançados; difundir os temas empreendedorismo e inovação	Palestras, apresentações, rodas de conversa, visita técnica à incubadora, divulgação por meio de folders, realização de eventos. Nesta etapa, a equipe do núcleo deverá escolher e organizar os tópicos a serem abordados	Todos os alunos dos cursos de extensão	No mínimo, a cada entrada de nova turma nos cursos
PROSPECÇÃO	Buscar, dentre os projetos e/ou alunos, dos cursos de extensão, a queles com potencial para se transformar num empreendimento	Workshop, realização de um dia de empreendimentos onde os alunos possam apresentar suas ideias de negócio, rodas de conversa, reuniões	Todos os alunos dos cursos de extensão	No mínimo, a cada entrada de nova turma nos cursos

ETAPA	O QUÊ?	COMO?	COM QUEM?	QUANDO
QUALIFICAÇÃO	Qualificar os potenciais empreendedores, tornando-os aptos a participarem das seleções da incubadora.	Curso de capacitação para que os alunos possam participar de editais de seleção para o processo de incubação, abordando tópicos como: elaboração do plano para participar dos editais, contemplando: impacto na área escolhida, inovação, qualificação técnica, viabilidade técnica, elaboração de currículos, vídeos de apresentação do empreendimento	Os potenciais empreendedores	No mínimo, a cada entrada de nova turma nos cursos

Fonte: elaborado pela autora

O programa, a ser aplicado inicialmente nos cursos de extensão em andamento, no *Campus Ji-Paraná*, poderá ser ampliado para os demais alunos do IFRO *Campus Ji-Paraná*, e, à medida que for amadurecendo, poderá ser estendido à comunidade local.